

UMA REVISÃO SOBRE TECNOLOGIAS LPWAN: O PAPEL DA MODULAÇÃO LORA COMO SOLUÇÃO PARA A AGRICULTURA 4.0

Gabriel Parducci Martinelli
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0002-1945-7089

Daniel de Oliveira Ferreira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-2707-1362

Pedro Luiz Lima Bertarini
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1816-564X

Resumo - O agronegócio ocupa posição estratégica na economia brasileira, mas a expansão da produção agrícola também tem ampliado desafios ambientais, como a degradação do solo e a contaminação de recursos hídricos associadas ao uso intensivo de fertilizantes. Nesse contexto, a Agricultura 4.0 apresenta-se como uma abordagem promissora ao integrar tecnologias da Internet das Coisas (IoT) ao monitoramento de variáveis agronômicas em tempo real. Esse monitoramento permite decisões mais precisas sobre o uso de insumos e o manejo da lavoura, reduzindo desperdícios e diminuindo o risco de contaminação ambiental. Este artigo apresenta uma revisão teórica sobre tecnologias de comunicação voltadas à IoT, com ênfase nas redes LPWAN e no papel da modulação LoRa em aplicações agrícolas. São discutidos os fundamentos da modulação Chirp Spread Spectrum (CSS), bem como a influência de parâmetros como *Spreading Factor* e largura de banda no desempenho da comunicação. A análise indica que a tecnologia LoRa, em função de seu longo alcance, baixo consumo energético e robustez em ambientes rurais, constitui uma alternativa tecnicamente viável para superar limitações de conectividade e apoiar a implementação de soluções de Agricultura 4.0 no campo brasileiro.

Palavras-Chave- Agricultura 4.0, CSS, Internet das Coisas, LoRa, LPWAN, Telecomunicações.

A REVIEW OF LPWAN TECHNOLOGIES: THE ROLE OF LORA MODULATION AS A SOLUTION FOR AGRICULTURE 4.0

Abstract - Agribusiness plays a strategic role in the Brazilian economy, but the expansion of agricultural production has also intensified environmental challenges, such as soil degradation and contamination of water resources associated with the intensive use of fertilizers. In this context, Agriculture 4.0 stands out as a promising approach by integrating Internet of Things (IoT) technologies into the real-time monitoring of agronomic variables. Such monitoring enables more precise decisions regarding input use and crop management, reducing waste and lowering the risk of environmental contamination. This article presents a theoretical review of communication technologies for IoT, with emphasis on LPWAN networks and the role of LoRa modulation in agricultural

applications. The fundamentals of Chirp Spread Spectrum (CSS) modulation are discussed, as well as the influence of parameters such as Spreading Factor and bandwidth on communication performance. The analysis indicates that LoRa technology, due to its long range, low energy consumption, and robustness in rural environments, constitutes a technically viable alternative for overcoming connectivity limitations and supporting the implementation of Agriculture 4.0 solutions in the Brazilian countryside.

Keywords - Agriculture 4.0, CSS, Internet of Things, LoRa, LPWAN, Telecommunications.

I. INTRODUÇÃO

A agricultura desempenha papel central na organização das sociedades e no desenvolvimento econômico desde seus primórdios, mantendo-se, ainda hoje, como uma atividade estratégica em escala global [1,2]. No Brasil, o setor consolidou-se como um pilar financeiro ao movimentar R\$ 2,58 trilhões em 2023, atingindo uma fatia de 23,8% do PIB nacional [3]. Esse desempenho é acompanhado pela expansão da fronteira agrícola, que registrou um crescimento de 76,5% na área de plantio entre os anos de 2002 e 2022, saltando de 43,7 milhões para 76,7 milhões de hectares [4].

Esse avanço produtivo, entretanto, também intensifica desafios ambientais relevantes. A ampliação da produção sem monitoramento técnico adequado favorece a degradação do solo e a contaminação de recursos hídricos pelo uso excessivo de fertilizantes [5]. O carreamento de nutrientes como nitrogênio e fósforo altera o equilíbrio de ecossistemas aquáticos e contribui para a formação de zonas hipóxicas, como a “zona morta” registrada no Golfo do México em 2024 [6,7]. Além disso, a aplicação intensiva de fertilizantes está associada à emissão de óxido nitroso, gás de elevado potencial de aquecimento global [8].

Nesse cenário, a Agricultura 4.0 surge como uma alternativa promissora para aumentar a eficiência produtiva e, ao mesmo tempo, reduzir impactos ambientais. Por meio da Internet das Coisas (IoT), torna-se possível monitorar variáveis agronômicas em tempo real, oferecendo suporte mais preciso à tomada de decisão no campo [9,10]. No entanto, a adoção da Agricultura 4.0 no território brasileiro enfrenta obstáculos como a escassez de infraestrutura de rede em áreas remotas, o custo de implementação e a insuficiência

de assistência técnica [11].

Dessa forma, a efetividade da Agricultura 4.0 depende diretamente da adoção de tecnologias de comunicação capazes de operar em longas distâncias com baixo consumo de energia [12]. Nesse contexto, este artigo apresenta uma revisão teórica das principais tecnologias de conectividade aplicadas ao monitoramento de solo, com ênfase nas redes LPWAN e, especialmente, na modulação LoRa. Busca-se analisar de que forma suas características técnicas podem viabilizar a coleta autônoma de dados de fertilidade e contribuir para o uso mais eficiente de insumos na agricultura [13].

II. INTERNET DAS COISAS E AGRICULTURA 4.0

Define-se Internet das Coisas (IoT) como um paradigma tecnológico baseado em uma rede de objetos físicos dotados de sensores, atuadores e capacidade de processamento, com a finalidade de estabelecer conectividade e troca de informações com outros dispositivos e sistemas por meio da rede mundial de computadores [14,15]. Essa infraestrutura proporciona a automação de processos, eleva a eficiência operacional e cria novas possibilidades de interação entre o mundo físico e o digital. O ecossistema interconectado gerado pela IoT permite a coleta e o compartilhamento massivo de dados, com aplicações em setores como agricultura de precisão, saúde inteligente (e-health), Indústria 4.0 e cidades inteligentes [15,16]. Atualmente, o conceito de IoT abrange desde dispositivos eletrodomésticos simples até sistemas complexos de monitoramento agrícola, promovendo maior confiabilidade na otimização de fluxos produtivos.

O funcionamento de uma rede integrada fundamenta-se na tríade hardware, software e conectividade [17]. O hardware compreende os dispositivos físicos e transdutores responsáveis pela aquisição de dados ambientais, como temperatura, umidade e presença. Esses dispositivos são equipados com microcontroladores e módulos de rádio que viabilizam a digitalização e a transmissão dos sinais capturados [16,17]. O software, por sua vez, realiza o processamento e a análise das informações, abrangendo desde sistemas operacionais embarcados até plataformas em nuvem (cloud), que gerenciam a comunicação e utilizam algoritmos para identificar padrões e gerar subsídios à tomada de decisão [14,17].

No contexto rural, a Agricultura 4.0 utiliza essa estrutura para integrar ferramentas como inteligência artificial e big data ao cotidiano das fazendas [14,18]. A conectividade no campo permite o uso de sistemas automáticos de irrigação [19] e de drones equipados com sensores avançados para o monitoramento de lavouras e a aplicação de defensivos, visando ao aumento da produtividade [20]. Além do monitoramento em larga escala, essa tecnologia também é aplicada em estufas inteligentes e sistemas hidropônicos para o controle de parâmetros de crescimento das plantas [21,22]. Contudo, a expansão dessas soluções no Brasil ainda esbarra em obstáculos como a escassez de infraestrutura de rede em áreas remotas e o elevado custo de investimento para pequenos produtores [15].

III. TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO PARA IOT

As tecnologias de comunicação para IoT são selecionadas com base em requisitos de alcance, taxa de transmissão e autonomia energética [16]. No ambiente agrícola, esses critérios determinam a viabilidade de sensores instalados em grandes extensões de terra, onde a topografia e a ausência de infraestrutura convencional impõem desafios técnicos. Nesta seção, descrevem-se as especificidades das redes de curto alcance e das redes de longa distância (LPWAN), bem como seus impactos no monitoramento de solo.

A. Redes de Curto Alcance e Redes Locais

As tecnologias de curto alcance operam majoritariamente em bandas de frequência não licenciadas (ISM), como a de 2,4 GHz [16]. O padrão Wi-Fi (IEEE 802.11) suporta taxas de transmissão superiores a 11 Mbps, o que permite o tráfego de grandes volumes de dados; porém, seu consumo energético elevado limita o uso de baterias em sensores remotos [23]. O Bluetooth Low Energy (BLE), por sua vez, é voltado para comunicações que requerem baixa taxa de dados e restrição de energia, utilizando a modulação *Gaussian Frequency-Shift Keying* (GFSK) para manter a eficiência em distâncias de até 100 metros [23].

O protocolo ZigBee (IEEE 802.15.4) utiliza topologias em malha (*mesh*), permitindo que os dispositivos atuem como repetidores para estender a cobertura, embora a latência aumente à medida que a complexidade da rede cresce [23,24]. De forma semelhante, o Z-Wave é empregado em automações de baixa potência, operando na faixa de 908,42 MHz, o que evita interferências com redes Wi-Fi e Bluetooth [25]. Ambas as tecnologias priorizam a economia de energia em detrimento do alcance direto [23].

B. Redes de Longa Distância e Baixo Consumo (LPWAN)

As redes LPWAN concentram-se na transmissão de pequenos pacotes de dados por distâncias quilométricas com consumo mínimo de energia [13,26]. No espectro licenciado, o *Narrowband IoT* (NB-IoT) e o LTE-M utilizam a infraestrutura celular [12]. O NB-IoT é projetado para dispositivos que toleram latências de até 10 segundos, enquanto o LTE-M suporta taxas de dados mais elevadas e menor latência (10 a 15 ms), sendo compatível com dispositivos em movimento, embora apresente consumo superior [12,13].

No espectro não licenciado, o Sigfox e o LoRa permitem a gestão de redes privadas [27]. O Sigfox utiliza modulação de banda ultraestreita (UNB) para maximizar o alcance, mas restringe a taxa de transmissão a aproximadamente 100 bps e limita o tamanho das mensagens [28]. A tecnologia LoRa aplica a modulação *Chirp Spread Spectrum* (CSS) para garantir robustez contra ruídos, atingindo distâncias de até 15 km em áreas rurais, a depender das condições de relevo e dos parâmetros de projeto [13,28]. A alta latência do LoRa e do Sigfox é compensada pela autonomia energética e pelo baixo custo de manutenção [27].

A Tabela I apresenta uma comparação técnica entre as principais tecnologias, destacando alcance, taxa de dados e custo, fatores determinantes para a autonomia de sistemas de monitoramento agrícola.

IV. A TECNOLOGIA LORA E A CAMADA FÍSICA

Embora este estudo foque na camada física, cabe ressaltar que o gerenciamento da rede ocorre via protocolo

LoRaWAN [29]. Ele atua na camada MAC, definindo a topologia em estrela, a alocação de canais e a segurança dos dados. Contudo, na agricultura de precisão, o alcance do sinal é primariamente ditado pela tolerância ao ruído da modulação por espalhamento espectral por *chirp* (CSS). Por essa razão, o enfoque analítico a seguir restringe-se às especificidades da camada inferior.

A tecnologia LoRa opera como uma camada física (PHY) de rede de longo alcance, fundamentada na modulação por espalhamento espectral por *chirp* [29]. Diferentemente dos sistemas de banda estreita, a robustez do sinal LoRa decorre da variação linear da frequência instantânea ao longo do tempo, o que confere ao sistema maior imunidade a desvios de frequência e interferências por multicaminho [30,31].

Tabela I – Comparação de protocolos de conectividade para IoT.

Tecnologia	Alcance área rural	Latência	Taxa de dados	Custo operacional
WiFi	< 100 m	Baixa (< 20ms)	> 11 Mbps	Baixo
BLE	~ 100 m	Baixa (~ 3ms)	~ 1 Mbps	Baixo
ZigBee	< 100 m	Média (~ 15ms)	250 kbps	Baixo
Z-Wave	100m/salto	Média (~ 1s)	40-100 kbps	Baixo
LTE-M	~ 11 km	Baixa (10-15ms)	300- 375 kbps	Alto
NB-IoT	~ 10-15 km	Alta (< 10s)	~ 200 kbps	Alto
SigFox	> 30 km	Alta	~ 100 bps	Médio
LoRa	Até 15 km*	Alta	0,3 - 50 kbps	Médio

Fonte: Adaptado de [12,13,16,26]. * O alcance máximo de até 15 km é dependente de condições ideais de linha de visada (LoS) e da topografia do terreno rural.

A. Princípios da Modulação Chirp Spread Spectrum

Um símbolo LoRa é definido por um pulso de frequência variante, denominado *chirp*, que percorre continuamente a largura de banda (BW) estabelecida [29]. Analiticamente, a frequência instantânea do sinal varia de forma cíclica entre $-\frac{BW}{2}$ e $\frac{BW}{2}$ em torno da frequência portadora [32]. Sinais com inclinação positiva, em que a frequência aumenta linearmente, são classificados como *upchirps*, enquanto pulsos com inclinação negativa são denominados *downchirps* [31,33]. O tempo de símbolo (T_s) é governado pelo fator de espalhamento (SF), sendo definido pela relação $T_s = \frac{2^{SF}}{BW}$ [32,33]. A Figura 1 ilustra como esses parâmetros são definidos graficamente.

Figura 1 - Definição técnica dos parâmetros de modulação CSS em um diagrama tempo-frequência, destacando a largura de banda (BW) e o tempo de símbolo (T_s).

Fonte - O autor.

B. Mapeamento de Símbolos e Processamento Digital

Na modulação LoRa, cada símbolo carrega SF bits de informação, resultando em um conjunto de 2^{SF} símbolos possíveis [31,32]. A informação é codificada por meio de um deslocamento cíclico na frequência inicial do *chirp* [31]. Digitalmente, o símbolo é composto por 2^{SF} chips, onde a taxa de transmissão de chips (R_c) é numericamente equivalente à largura de banda utilizada ($R_c = BW$) [29,33]. Esse processo de espalhamento permite que o sinal seja decodificado mesmo quando a potência recebida está significativamente abaixo do nível de ruído térmico do sistema [32].

C. Codificação de Canal e Proteção de Dados

O fluxo de dados no LoRa passa por quatro estágios de processamento digital antes da modulação física a fim de garantir a integridade da transmissão [31]. Inicialmente, aplica-se a codificação Gray, de modo que erros entre símbolos adjacentes resultem em apenas um bit de erro [31,33]. Em seguida, a cadeia de Hamming emprega códigos de correção de erro (FEC) com taxas (CR) de 4/5 a 4/8, permitindo a recuperação de pacotes corrompidos [29,31]. O processo de entrelaçamento (*interleaving*) reorganiza os bits para dispersar erros causados por rajadas de interferência [33] e, por fim, utiliza-se o branqueamento (*whitening*), que adiciona uma sequência pseudoaleatória para garantir uma distribuição uniforme de energia no espectro [31]. A cadeia completa de processamento está ilustrada na Figura 2.

Figura 2 - Diagrama em blocos da cadeia de processamento digital dentro do transceptor LoRa antes da transmissão, detalhando as etapas de codificação e modulação CSS.

Fonte - O autor.

D. Estrutura de Quadro e Sincronização

O pacote LoRa inicia-se com um preâmbulo composto por uma sequência de *upchirps* utilizada pelo receptor para a detecção de atividade na rede [30,33]. Em seguida, são transmitidos os símbolos de sincronização (*sync word*) e uma sequência de 2,25 *downchirps* [31]. Essa inversão na inclinação do sinal é necessária para que o receptor realize a sincronização fina de tempo e frequência [30]. O cabeçalho (*header*) contém metadados sobre o comprimento da carga útil e é invariavelmente transmitido com a máxima proteção de erro disponível [29,31]. A Figura 3 mostra a organização do pacote de dados.

Figura 3 - Organização do pacote de dados na camada física LoRa, destacando os campos de sincronização e os campos de dados.

Sincronização			Dados		
Preâmbulo (8 upchirps) //////	Sync Word	Downchirps (2,25) \\ \\	Cabeçalho (Header)	Carga útil (payload + dados)	CRC (Opcional)

Fonte - O autor.

E. Processo de Recepção e Demodulação Digital

A recepção exige a compensação de desvios de tempo de amostragem (*Sampling Time Offsets* - STO) e de frequência da

portadora (*Carrier Frequency Offsets* - CFO) [30]. A demodulação é realizada por meio de um processo de *de-chirping*, que consiste na multiplicação do sinal recebido pelo conjugado complexo de um *chirp* de referência, seguida da aplicação de Transformadas Rápidas de Fourier (FFT) [31,33]. O receptor identifica o símbolo correto ao localizar o pico de maior energia no espectro resultante, o que permite a extração dos bits originais mesmo em ambientes hostis [30,33].

F. Análise de Desempenho e Robustez ao Ruído

A probabilidade de erro de bit (*Bit Error Rate* - BER) no LoRa é uma função direta do SF utilizado e da relação sinal-ruído (SNR) do enlace [32]. Fatores de espalhamento mais elevados aumentam o tempo de ocupação do canal (*Time on Air*), mas permitem a decodificação com SNR de até -20 dB no caso do SF12 [29,32]. Por outro lado, o uso de SF7 possibilita taxas de dados mais altas e menor consumo de bateria, mas exige um SNR mínimo de -6 dB para manter a conectividade [32,33]. Sinais com diferentes SFs são considerados quase ortogonais, permitindo a coexistência de múltiplas transmissões simultâneas no mesmo canal [32].

V. CONCLUSÕES

Mais do que uma simples revisão de protocolos, a análise das tecnologias de conectividade revela que a escolha da infraestrutura dita a viabilidade econômica da Agricultura 4.0 no Brasil. Tecnologias de curto alcance falham na escala do agronegócio devido à severa atenuação do sinal, enquanto redes celulares esbarram na inviabilidade comercial de cobertura em áreas remotas.

A principal constatação técnica deste levantamento é que a modulação LoRa viabiliza a implantação de redes de telemetria de precisão de forma autônoma. Ao permitir o estabelecimento de redes privadas e isentas de taxas de subscrição, o projeto de telecomunicações garante ao produtor rural o controle total de sua infraestrutura. A robustez da modulação CSS, capaz de operar com níveis negativos de relação sinal-ruído, apresenta-se não apenas como uma vantagem técnica, mas como a alternativa mais viável para transpor os obstáculos topográficos característicos das grandes propriedades.

Por se tratar de um estudo de fundamentação teórica, a ausência de resultados experimentais nesta fase atua como um delimitador necessário para a correta parametrização do sistema. Como trabalhos futuros, a pesquisa avançará para uma etapa empírica focada na elaboração de mapas de cobertura em campo. Serão realizados testes práticos utilizando nós sensores baseados no microcontrolador ESP32 com rádio LoRa integrado e gateways comerciais. O objetivo será analisar o impacto direto no alcance e na confiabilidade do enlace ao se alterar exclusivamente o fator de espalhamento (SF), a largura de banda (BW) e a taxa de codificação (CR), consolidando o dimensionamento ideal para redes rurais.

REFERÊNCIAS

1. BOARETTO, A. E. A evolução da população mundial, da oferta de alimentos e das ciências agrárias. **Revista Ceres**, v. 56, n. 4, p. 513-526, 2009.
2. CASTANHO, R. B.; TEIXEIRA, M. E. S. A

evolução da agricultura no mundo: da gênese até os dias atuais. **Brazilian Geographical Journal**, Ituiutaba, v. 8, n. 1, p. 136-146, 2 Outubro 2019.

3. CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA APLICADA (CEPEA, ESALQ/USP). **PIB DO AGRONEGÓCIO FECHA 2023 COM QUEDA DE 2,99%**. Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Brasília. 2024.
4. ESTADÃO CONTEÚDO. Agronegócio no Brasil dá salto em 20 anos e hoje equivale ao PIB da Argentina. **InfoMoney**, 2023. Disponível em: <<https://www.infomoney.com.br/negocios/agronegocio-no-brasil-da-salto-em-20-anos-e-hoje-equivale-ao-pib-da-argentina/>>. Acesso em: 7 Agosto 2024.
5. SCHNEIDER, K. 'It's getting worse' – U.S. failing to stem tide of harmful farm pollutants. **Iowa Capital Dispatch**, 2024. Disponível em: <<https://iowacapitaldispatch.com/2024/04/21/its-getting-worse-u-s-failing-to-stem-tide-of-harmful-farm-pollutants/>>. Acesso em: 7 Agosto 2024.
6. HEIM, M. Not just a Gulf problem: Mississippi River farm runoff pollutes upstream waters. **Investigate Midwest**, 2024. Disponível em: <<https://investigatamidwest.org/2024/06/19/not-just-a-gulf-problem-mississippi-river-farm-runoff-pollutes-upstream-waters/>>. Acesso em: 7 Agosto 2024.
7. JESSMER, D. E. Zona morta no Golfo do México cresce além da média. **Revista Cultivar**, 2024. Disponível em: <<https://revistacultivar.com.br/noticias/zona-morta-no-golfo-do-mexico-cresce-alem-da-media#:~:text=A%20zona%20morta%20do%20Golfo,%C3%A1gua%20prejudica%20a%20vida%20marinha>>. Acesso em: 8 Agosto 2024.
8. BORTOLI, M. et al. Emissão de óxido nitroso nos processos de remoção biológica de nitrogênio de efluentes. **SciELO Brasil, Engenharia Sanitária e Ambiental**, Março 2012. 1-6.
9. EQUIPE TOTVS. Entenda o que é a agricultura digital e seu contexto. **TOTVS**, 2024. Disponível em: <<https://www.totvs.com/blog/gestao-agricola/agricultura-digital/>>. Acesso em: 20 Agosto 2024.
10. LANE, I. Benefícios e desafios do Avanço da Agricultura 4.0 à produção agrícola. **Blog Verde**. Disponível em: <<https://blog.verde.ag/pt/consultores-do-agro/beneficios-e-desafios-do-avanco-da-agricultura-4-0-a-producao-agricola/>>. Acesso em: 20 Agosto 2024.
11. SALATI, P. Embrapa foca em tecnologias para pequeno produtor, mas inovação não chega por falta de assistência, diz presidente. **G1**, 2023. Disponível em:

- <<https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2023/08/12/embrapa-foca-em-tecnologias-para-pequeno-produtor-mas-inovacao-nao-chega-por-falta-de-assistencia-diz-presidente.ghtml>>. Acesso em: 20 ago. 2024.
12. POPLI, S.; JHA, R. K.; JAIN, S. A Survey on Energy Efficient Narrowband Internet of things (NB-IoT): Architecture, Application and Challenges. **IEEE Access**, 7, 15 Novembro 2019. 16739 - 16776.
 13. SINHA, R. S.; HWANG, S.-H. A survey on LPWA technology: LoRa and NB-IoT. **ICT Express**, v. 3, n. 1, p. 14-21, Março 2017.
 14. ATZORI, L.; IERA, A.; MORABITO, G. The Internet of Things: A survey. **Computer Networks**, v. 54, n. 15, p. 2787-2805, Outubro 2010.
 15. GUBBI, J. et al. Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. **Future Generation Computer Systems**, v. 29, n. 7, p. 1645-1660, 2013.
 16. AL-FUQAHA, A. et al. Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications, v. 17, p. 2347-2376, 2015.
 17. SETHI, P.; SARANGI, S. R. Internet of Things: Architectures, Protocols, and Applications. **Journal of Electrical and Computer Engineering**, p. 25, Janeiro 2017.
 18. SILVA, E. M. D. Agricultura 4.0: conceito, vantagens e como ela impacta a gestão agrícola. **aegro**, 2019. Disponível em: <<https://blog.aegro.com.br/agricultura-4-0/>>. Acesso em: 4 Outubro 2024.
 19. GOUMOPOULOS, C.; O'FLYNN, B.; KAMEAS, A. Automated zone-specific irrigation with wireless sensor/actuator network and adaptable decision support. **Computers and Electronics in Agriculture**, v. 105, p. 20-33, 2014. ISSN ISSN 0168-1699.
 20. UDDIN, A. et al. **Agriculture internet of things: AG-IoT**. 2017 27th International Telecommunication Networks and Applications Conference (ITNAC). [S.l.]: IEEE. 2017. p. 1-6.
 21. WORTMAN, S. E. Crop physiological response to nutrient solution electrical conductivity and. **Scientia Horticulturae**, Amsterdam, 2015. 34-42.
 22. MONTOYA, A. P. et al. **Automatic aeroponic irrigation system based on Arduino's platform**. 5th Colombian Conference of Engineering Physics (V CNIF). Medellin: Journal of Physics: Conference Series. 2017.
 23. SHAHZAD, K.; OELMANN, B. **A comparative study of in-sensor processing vs. raw data transmission using ZigBee, BLE and Wi-Fi for data intensive monitoring applications**. 2014 11th International Symposium on Wireless Communications Systems (ISWCS). Barcelona: IEEE. 2014. p. 519-524.
 24. CSA. Zigbee Perguntas frequentes. **Connectivity Standards Alliance**. Disponível em: <<https://csa-iot.org/pt/todas-as-solu%C3%A7%C3%B5es/zigbee/perguntas-frequentes-sobre-zigbee/>>. Acesso em: 20 Janeiro 2025.
 25. ZWAVE ALLIANCE. What is Z-Wave Long Range and How Does it Differ from Z-Wave? **ZWAVE ALLIANCE**. Disponível em: <<https://z-wavealliance.org/what-is-z-wave-long-range-how-does-it-differ-from-z-wave/>>. Acesso em: 20 Janeiro 2025.
 26. ANTONY, A. P. et al. A Review of Practice and Implementation of the Internet of Things (IoT) for Smallholder Agriculture. **Sustainability** 2020, 6 Maio 2020.
 27. MEKKI, K. et al. A comparative study of LPWAN technologies for large-scale IoT deployment. **ICT Express**, v. 5, n. 1, p. 1-7, Março 2019.
 28. SIGFOX BUILD. PayLoad. **SigFox Build**. Disponível em: <<https://build.sigfox.com/payload>>. Acesso em: 20 Janeiro 2025.
 29. SEMTECH. LoRa® and LoRaWAN®. **AN1200.86**, 2024. Disponível em: <<https://www.semtech.com/uploads/technology/LoRa/lora-and-lorawan.pdf>>. Acesso em: 06 fev. 2026.
 30. XHONNEUX, M. et al. A Low-Complexity LoRa Synchronization Algorithm Robust to Sampling Time Offsets. **IEEE Internet of Things Journal**, v. 9, n. 5, p. 3756-3769, Março 2022.
 31. JOACHIM, T. **Complete Reverse Engineering of LoRa PHY**. École polytechnique fédérale de Lausanne. Lausanne.
 32. ELSHABRAWY, T.; ROBERT, J. Analysis of BER and Coverage Performance of LoRa Modulation under Same Spreading Factor Interference. **2018 IEEE 29th Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC)**, Bologna, 2018. 1-6.
 33. TAPPAREL, J. et al. An Open-Source LoRa Physical Layer Prototype on GNU Radio. **2020 IEEE 21st International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC)**, Atlanta, p. 1-5, 2020.